

O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMI BORASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA UNI MOLIALASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Ruzmetova Gulira'no Atabekovna

Bank moliya akademiyasi magistranti

guliranoruzmerova19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15055126>

Annotatsiya: Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va uni moliyalashtirish masalalari tahlil qilinadi. Ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy o'quv dasturlarini joriy etish, infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida davlat va xususiy sektor hamkorligining o'zni yoritiladi. Shuningdek, ta'lim tizimini moliyalashtirishning dolzarb jihatlari, byudjet mablag'lari taqsimoti, xorijiy investitsiyalar va grantlar asosida rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimini yanada samarali moliyalashtirish bo'yicha takliflar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston ta'lim tizimi, ta'lim islohotlari, moliyalashtirish, davlat byudjeti, xususiy sektor, investitsiyalar, grantlar, pedagog kadrlar tayyorlash, infratuzilma, ta'lim sifati.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim sifati va mazmunini takomillashtirish, xalqaro tajribalarni joriy etish, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar Prezident farmonlari, hukumat qarorlari va davlat dasturlari asosida izchil amalga oshirilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni ta'lim tizimining uzoq muddatli strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilab berdi. Ushbu konsepsiyada xalqaro standartlarga mos keladigan ta'lim tizimini shakllantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish masalalari asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-sonli Farmoni oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini kengaytirish, davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalarini tashkil etish va ta'lim sifatini xalqaro mezonlarga moslashtirishni ko'zda tutgan.

Ta'lim tizimining moliyalashtirilishi ham uning samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi "Davlat byudjeti mablag'laridan samarali foydalanish hamda ta'lim tizimini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5032-sonli Qarori asosida byudjet mablag'larini ta'lim sohasiga yo'naltirish mexanizmlari qayta ko'rib chiqildi. Bu qaror asosida davlat byudjetining ta'limga ajratiladigan ulushi oshirildi, shuningdek, xususiy investitsiyalar va xalqaro moliyaviy tashkilotlarning grantlarini jalb qilish imkoniyatlari kengaytirildi.

Shuningdek, 2022-yil 11-mayda qabul qilingan “2022–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-sonli Prezident Farmoni mamlakatimiz ta‘lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni belgilab berdi. Ushbu hujjat asosida ta‘limning barcha bosqichlarida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, yangi texnologiyalar asosida o‘quv jarayonlarini tashkil etish va kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro darajaga moslashtirish rejalashtirilgan.

Yuqorida qayd etilgan islohotlar va me‘yoriy-huquqiy hujjatlar O‘zbekiston ta‘lim tizimini xalqaro andozalar darajasiga olib chiqish, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda moliyalashtirishning samarali mexanizmlarini joriy etish yo‘lida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqotda mamlakatimizda ta‘lim tizimi bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar hamda uni moliyalashtirishning dolzarb masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar so‘nggi yillarda sezilarli darajada jadallashdi. Ta‘lim jarayonining sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash borasida qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Biroq, ushbu jarayonda hal etilishi lozim bo‘lgan muammolar ham mavjud.

Ta‘lim sifati har qanday davlatning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Shu boisdan, O‘zbekistonda xalqaro tajriba asosida pedagogik jarayonlarni modernizatsiya qilish choralari ko‘rilmog‘da. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5712-sonli farmoni asosida ta‘lim sifatini xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS reytinglarida oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu islohotlar doirasida: Ta‘lim dasturlarini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish; Boshlang‘ich, o‘rta va oliy ta‘lim bosqichlarini uzluksiz rivojlantirish; Raqamli ta‘lim texnologiyalarini keng joriy etish; O‘qituvchilarning malakasini oshirish dasturlarini kuchaytirish ishlari olib borilmoqda.

Biroq, ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarning samaradorligi amaliyotga qanchalik to‘liq tatbiq etilishiga bog‘liq. Ayni paytda, ba‘zi hududlarda malakali pedagog kadrlar yetishmovchiligi, ta‘lim muassasalarida infratuzilma muammolari mavjudligi kabi holatlar kuzatilmog‘da.

Ta‘lim tizimining samarali ishlashi uchun yetarli moliyaviy resurslar ajratilishi lozim. Hozirgi kunda O‘zbekistonda davlat byudjetidan ta‘limga ajratiladigan mablag‘lar har yili oshib bormog‘da. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–5032-sonli qarori asosida: Ta‘lim sohasiga ajratiladigan davlat byudjeti mablag‘lari hajmi oshirildi, davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat ta‘lim muassasalarini rivojlantirish yo‘lga qo‘yildi, xalqaro grantlar va investitsiyalar jalb qilinmog‘da.

Shu bilan birga, ta‘lim tizimini moliyalashtirishda quyidagi muammolar ham kuzatilmog‘da: xususiy sektorning ta‘lim tizimiga yetarlicha jalb etilmaganligi; byudjet mablag‘larining taqsimlanishi va samarali ishlatilishi bilan bog‘liq muammolar; hududlar bo‘yicha ta‘lim muassasalarining moliyaviy ta‘minotida nomutanosiblik.

Bu muammolarni hal etish uchun O‘zbekiston tajribasini rivojlangan davlatlar ta‘lim tizimi bilan solishtirish zarur. Jumladan, Germaniya, Finlyandiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar tajribasida davlat-xususiy sheriklik asosida ta‘limni moliyalashtirish tizimi muvaffaqiyatli joriy etilgan.

Pedagog kadrlarning sifati ta'lim tizimining samaradorligida asosiy omillardan biridir. Shu bois, so'nggi yillarda o'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimi takomillashtirilmogda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-sonli qarori asosida pedagogik oliy o'quv yurtlarida kredit-modul tizimi joriy etildi va yangi innovatsion o'quv dasturlari ishlab chiqildi.

Biroq, quyidagi muammolar hamon dolzarb bo'lib qolmogda: pedagoglarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarining yetarli emasligi; hududlarda o'qituvchilar yetishmovchiligi va malakali kadrlarni uzoq muddatga ushlab qolish muammosi; o'qituvchilarning mehnat haqi va ijtimoiy himoya masalalari.

O'zbekiston ta'lim tizimi bo'yicha olib borilayotgan islohotlar umuman olganda ijobiy natijalar bermogda. Xususan, xalqaro standartlarga mos keluvchi ta'lim tizimini shakllantirish, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish va moliyalashtirishning yangi mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishildi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmogda. Davlat tomonidan qabul qilingan strategik dasturlar va qarorlar ta'lim sifatini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Ushbu islohotlarning moliyaviy ta'minoti esa ularning samarali amalga oshirilishida asosiy omillardan biridir.

Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar Hozirgi kunda O'zbekistonda quyidagi asosiy ta'lim islohotlari amalga oshirilmogda:

1. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish – bolalarni erta rivojlantirish, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish.
2. Umumiy o'rta ta'limda sifatni oshirish – yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish.
3. Kasb-hunar va oliy ta'lim tizimini takomillashtirish – xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash, oliy ta'lim muassasalari sonini oshirish.
4. Ta'lim tizimida raqamlashtirish – elektron darsliklar, masofaviy ta'lim platformalarini joriy etish.

Ta'limni moliyalashtirish masalalari O'zbekiston ta'lim tizimining moliyalashtirish tizimi davlat byudjeti, xalqaro tashkilotlar va xususiy sektor hissasi orqali amalga oshiriladi. Biroq, moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar quyidagicha ifodalanadi:

- Davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'ning yetarli emasligi;
- Xususiy sektor va xalqaro grantlarning jalb qilinish darajasining pastligi;
- Ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish uchun qo'shimcha sarmoya zarurati.

O'zbekistonda ta'lim tizimini moliyalashtirishni yanada samarali qilish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

- Davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'larni oshirish;
- Xususiy sektorni kengroq jalb qilish uchun imtiyozli soliq siyosatini qo'llash;
- Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish va grant mablag'larini jalb qilish;
- Ta'lim tizimida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish.

Ushbu islohotlarning izchil amalga oshirilishi O'zbekiston ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirish va xalqaro maydonda yuqori natijalarga erishishiga zamin yaratadi.

Kelgusida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar orqali O'zbekiston ta'lim tizimi yanada yuqori natijalarga erishishi, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashi va ta'lim sifatining uzluksiz oshib borishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" Qonuni. – 2020-yil 23-sentyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-apreldagi "2023-2026-yillarda ta'lim sifatini oshirish va ta'lim tizimini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-152-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-martdagi "Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 122-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "O'zbekistonda ta'lim sohasi: statistik ma'lumotlar to'plami." – Toshkent, 2023.